

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Дорожко І. І.

доктор філософських наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: psychotherapy16@gmail.com

Малихіна О. Є.

кандидат психологічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: malykhinaelena17@gmail.com

Туріщева Л. В.

кандидат психологічних наук, доцент

Харківська державна академія культури

М. Харків, Україна, e-mail: tyrludvas@gmail.com

Зміна освітньої парадигми зосереджує увагу науковців на проблемі вдосконалення змісту, методів і засобів формування особистості майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки, системи психолого-педагогічної підготовки, формування професійних якостей майбутніх фахівців, їх готовності до різних видів діяльності. В умовах реалізації суб'єкт-суб'єктного та компетентнісного підходів одним з актуальних завдань сучасної педагогічної освіти стає формування комунікативно компетентної мовної особистості майбутнього вчителя, що й актуалізує проблему її дослідження, зокрема на етапі професійного становлення в студентському віці.

Мовна особистість як міждисциплінарне поняття є об'єктом дослідження різних наук: лінгвістики, лінгвокультурології, лінгводидактики, філософії, психології та психолінгвістики, педагогіки та інших. Так, у лінгвістичних дослідженнях увага дослідників зосереджується навколо питань володіння мовними нормами й культури мовлення, у центрі філософських досліджень опиняється вплив соціокультурних чинників на процес її становлення й

формування, у психології – когнітивні, емоційні й мотиваційні складові особистості як носія мови.

У психології під мовною особистістю розуміють сукупність пізнавальних, емоційних і мотиваційних властивостей, що забезпечують мовну компетенцію людини. У структурі мовної особистості виокремлюють три компоненти, а саме: когнітивний, що охоплює такі складові, як: мовна здатність у розумінні психофізіологічної основи опановування мовою; мовні здібності – індивідуально-своєрідні властивості, що визначають можливості успішного опановування мовою; мовні знання як сукупність знань про світ; мовні стратегії – мовні вміння та навички; мовна компетентність, яка охоплює мовні знання у сполученні з ефективними стратегіями користування мовою; мовна картина світу – систематизовані знання про світ, яка виражена у мові та зумовлена етнічними уявленнями представників певного національно-культурного простору. Емоційний компонент відбивається у ставленні людини до мовної реальності, а саме: до особливостей функціонування мови, рівня її розвитку, особливостей використання у різних сферах життя. Мотиваційний компонент, що представлений цілями, мотивами, настановами й інтенціональностями суб'єкта, забезпечує перехід від оцінювання суб'єктом власної мовленнєвої діяльності до усвідомлення себе як мовної особистості, що є представником певної соціальної та національно-культурної спільноти[3].

Проблема мовної особистості студента стала предметом наукових досліджень Т. Гриценко, І. Дроздової, Л. Засекіної, О. Лавриненка, В. Махінова, М. Пентилюк, О. Семенов, З. Столяр, Х. Щепанської та інших, які розглядають її у контексті професійного становлення фахівця.

Професіоналізація є процесом входження людини у професійне середовище, засвоєння нею професійного досвіду, опановування стандартами та цінностями професійної спільноти, процесом активної реалізації себе, безперервного професійного саморозвитку і самовдосконалення.

Професія вчителя, як вказує В. Толочек, належить до підгрупи професій «людина – соціальна контактна група», що потребує постійної комунікації і

мовленнєвого впливу. Г. Калмиков розглядає здатність суб'єкта професійної діяльності до «доцільної комунікації», спроможність здійснювати «мовленнєвий вплив», і забезпечувати «зворотний зв'язок» як психологічну відмінність професійного становлення фахівця спеціальності типу «людина – людина».

До проблеми вивчення мовної особистості майбутніх педагогів зверталися Н. Ашиток, О. Данилюк, Я. Климова, С. Луців, Г. Палиця, М. Пентилюк, О. Прокопова, О. Семенов, Л. Сугейко та інші [1, 4].

Так, О. Семенов виокремлює соціальні фактори, що здійснюють вплив на розвиток мовної особистості майбутніх педагогів, серед яких: соціополітичні зміни, що є чинником збагачення словникового запасу й риторичних умінь; формування мовної особистості національно свідомої еліти, зокрема політиків, журналістів, вчених тощо; національно-культурні пріоритети регіонів України. Пріоритетом фахової підготовки, її на думку, має бути опановування рідної мови як засобу соціального, культурного та історичного розвитку, що передбачає не лише глибоке засвоєння суто лінгвістичних знань і вмінь, а й мовно-комунікативної компетентності.

Мовленнєво-комунікативну компетентність майбутнього педагога О. Прокопова розглядає як важливу складову професійного становлення фахівця. Результати її дослідження констатують незадовільний рівень сформованості цієї компетентності в майбутніх учителів, що виявляється в таких особливостях: студенти довго шукають потрібне слово в комунікативній ситуації, вагаються вступити в діалог з одногрупниками під час заняття, обмежуючись доповненнями або зверненням до викладача під час занять. До серйозних недоліків мовленнєвої поведінки майбутніх учителів-філологів вона зараховує: невміння виразно читати, презентувати зв'язний текст, спонтанно включатися до розмови й підтримувати її; уникання ситуацій, що потребують публічного виступу через власні страх, нерішучість тощо [4].

М. Пентилюк вказує, що саме в студентські роки людина має постати як мовна особистість, як фахівець. За думкою М. Пентилюк, О. Прокопової,

В. Христенюк, для вчителя важливим є третій мотиваційний рівень, де реалізується та розвивається креативна, творча функція мовної особистості [4].

Багатьох дослідників (Н. Ашиток, О. Прокопова) об'єднує твердження щодо недостатнього для здійснення професійної діяльності розвитку комунікативних умінь студентів педагогічних закладів, що актуалізує питання щодо пошуку шляхів і засобів їх цілеспрямованого розвитку.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень з цієї проблеми дозволяє окреслити напрями спеціальної навчально-методичної роботи в педагогічному закладі вищої освіти з розвитку мовної особистості студентів [2].

Вихідними передумовами здійснення навчальної роботи з розвитку мовної особистості студентів педагогічних закладів вищої освіти вважаємо основні теоретичні положення про міждисциплінарний характер цього поняття та уявлення про структуру мовної особистості, що зумовлює необхідність розвитку мовної особистості в єдності її структурних компонентів під час вивчення різних дисциплін.

Так, розвиток когнітивного компонента мовної особистості передбачає оволодіння основами професій, що починається з системи загальних і професійних знань, тобто опанування професійного мовлення, що потребує вільного володіння активним лексичним запасом фахової термінології та дозволяє педагогу презентувати себе через мовлення. Значна роль у розвитку цієї складової мовної особистості належить дисциплінам лінгвістичного спрямування та фахової підготовки.

Розвитку мотиваційного компонента мовної особистості сприяє комунікативна спрямованість освітнього процесу, тобто така організація навчання (причому не лише з предметів мовного спрямування), яка б передбачала активну мовленнєву діяльність студентів, викликала бажання висловлюватися, допомагала усвідомити, що мова є не лише засобом спілкування, а й інструментом та умовою успішного здійснення професійної діяльності. Розвиток мовної особистості студента передбачає не лише набуття певних знань, умінь і навичок, а й самовиховання усвідомленого ставлення до

мови й мовлення, що виявляється в прагненні здобувача спілкуватися рідною та іншими мовами, відповідальному ставленні до свого мовлення, систематичній наполегливій праці щодо його вдосконалення.

Отже, мовна й мовленнєва складова особистості розглядається як одна з ключових для професії вчителя, вихідною педагогічною умовою розвитку мовної особистості студентів педагогічних університетів виступає запровадження міждисциплінарної інтеграції. Практична реалізація якої не лише відповідає вимогам сучасності, а й сприяє оптимальному засвоєнню системи знань з різних навчальних дисциплін як інтегрованої цілісності, дозволяє як набути фахових знань, умінь і навичок, так і отримати певний досвід.

Література

1. Ашиток Н. Комунікативна компетентність педагога: структура, етапи формування. *Молодь і ринок*. 2015. №6 (125). С. 10-13.
2. Горошкін І. О. Міждисциплінарна інтеграція як педагогічна умова формування мовної особистості майбутніх перекладачів. *Наука і освіта*. 2014. № 2. С. 78–82. URL :http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_2_18 (дата звернення: 27.06.2023).
3. Засєкіна Л. В. Мовна особистість в сучасному соціальному просторі. *Соціальна психологія*. 2007. №5. С. 82–89.
4. Прокопова О. П. Мовленнєво-комунікативна компетентність як одна із складових професійного становлення фахівця. *Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Педагогічна*. 2010. №16. С. 54–57.